

ГТАХА 65.63.91

СҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ СУСЫН РЕТІНДЕ САРЫСУ НЕГІЗІНДЕГІ ӨНІМ РЕЦЕПТУРАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

КУАНЫШЕВА ЗӘРУ ҚАДЫРХАНҚЫЗЫ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық зерттеу университетінің инжиниринг және азық-түлік технологиялар институтының студенті

Ғылыми жетекші – МУСТАФАЕВА АЯУЛЫМ КАКЕНОВНА

Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада сүт өндірісіндегі екіншілік шикізатты қалдықсыз өңдеу мәселелері қарастырылды. Сүт сарысуының жоғары сапалылығы мен зиянсыздығы, жеткілікті калориялылығы, ағзаға сіңімділігі, қоректік заттардың оңтайлы арақатынаста болуы, биологиялық және физиологиялық толыққандылығы оның тағамдық құндылығын сипаттайды. Сонымен бірге, сүт сарысуының энергетикалық құндылығы майсыздандырылған сүтке қарағанда төмен, ал биологиялық құндылығы шамамен бірдей, бұл оны диеталық тағам өнімдерін өндіруде пайдалануға болатынын көрсетеді. Зерттеу барысында сүзбе өндірісінде қалатын екіншілік шикізат – сүт сарысуы негізіндегі сусындарды өсімдік тектес шикізаттармен байыту арқылы дайын өнім әзірленіп, оның физика-химиялық, микробиологиялық, сонымен қатар органолептикалық көрсеткіштеріне бағалау жүргізілді. Сүзбе өндірісінің жанама өнімі-сарысуға өсімдік тектес шикізаттарды қосу арқылы, адам ағзасына пайдалы сусын өндіру әдістері және оларды жаппай тұтынуға ұсыну жағдайлары қарастырылды. Өсімдік тектес шикізат ретінде баллан және қара қарақат жидектері қосылып, жаңа сусын әзірленді. Зерттеу нәтижелері өсімдік тектес қоспалардың сүт сарысуы негізіндегі сусындардың тағамдық және биологиялық құндылығын арттыруға елеулі үлес қосатынын көрсетті. Баллан мен қара қарақат жидектерінің табиғи антиоксиданттарға, Р және С витаминдеріне, органикалық қышқылдарға, пектиндерге бай болуы өнімнің биологиялық белсенділігін күшейтеді. Сонымен қатар, олардың табиғи пигменттері сусынның түсін жақсартып, тұтынушылық тартымдылығын арттырды. Физика-химиялық зерттеулер сусын құрамындағы құрғақ заттар мөлшерінің, титрленетін қышқылдылықтың және рН көрсеткішінің өсімдік қоспаларының түріне және концентрациясына байланысты өзгеретінін анықтады. Микробиологиялық талдау дайын өнімнің қалыпты жағдайда сақтау мерзімі ішінде қауіпсіз екенін дәлелдеді. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау нәтижелері баллан мен қара қарақат қосылған үлгілердің дәмі мен иісі жағымды, үйлесімді, сондай-ақ тұтынушылар тарапынан жоғары бағаланатынын көрсетті.

Кілт сөздер: сүзбе сарысуы; өсімдік тектес шикізат; баллан және қара қарақат жидегі.

Кіріспе.

Қазіргі таңда, мектеп жасындағы жасөспірімдердің және колледж, университет студенттерінің күнделікті тұтынатын тамақ рационы әртүрлі және тұрақты емес. Мектеп оқушылары мен жоғары оқу орнының студенттері шамамен 70%-ы бояғышы бар сусындар мен газдалған сусындарды, әртүрлі тәтті бәліштерді және жылдам әзірленетін тағамдармен тұтынады. Бұл өсіп келе жатқан жасөспірімдер үшін ерекше қауіпті болып келеді, яғни өсу кезеңіндегі ағзаға кальций мен басқа да дәрумендердің жетіспеушілігі пайда болады, тәттіге деген тәуелділік қалыптасып, кейін қантты көп тұтынуға әкеледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлеметтеріне сүйенсек, адам ағзасына әсіресе жасөспірімдер күнделікті рационында 20-25 г-нан аспайтын таза сахарозаны тұтыну керек. Ал елімізде төмендегі сусындарға деген сұраныс азаймай отыр. Оларға:

- газдалған сусындар құрамында Е-коды бар жасанды бояғыштар (мысалы, E102, E110, E129) жиі болады;
- қаптамада сатылатын дайын «жидек» және «жеміс» сусындары - табиғи шырын үлесі аз, ал жасанды түс беретін бояғыштар көп болады;
- энергетикалық сусындар көп мөлшерде кофеин, таурин, жасанды бояғыштар мен консерванттар бар.

Жаңадан қалыптасып келе жатқан ағзаға сусындар теріс әсерін береді, өйткені олардың құрамындағы синтетикалық бояғыштар, қанттың шектен тыс мөлшері, жасанды қоспалар мен консерванттардың организмге қосымша жүктеме түсіріп, табиғи физиологиялық үдерістерді бұзуынан туындайды.

Бұл сусындардың зардабы бірден байқалмаса да, бірте-бірте ағзаның әлсіреуіне, жүйке жүйесінің бұзылуына, ұйқы режимінің бұзылуына, әсер етеді, нәтижесінде сусынға деген тәуелділік байқалады. Елімізде жасөспірімдердің газдалған, қанттың мөлшері жоғары сусындарды шамадан тыс тұтынатындықтан әртүрлі ауруға шалдығып отыр, мұндай сусындарды тұрақты түрде тұтыну жасөспірімдерде қан қысымының пайда болуына ғана емес, сондай-ақ артық салмақ қосуға да әкелуі мүмкін. Осындай күрделі мәселелерді оңтайлы шешу үшін пайдалы сусындармен алмастырған жөн. Оның бірден бір шешімі күнделікті тұтынып отырған сусынды, сүзбе сарысуынан әзірленген сусынға алмастыру. Сүзбе сарысуына әр түрлі микс өнім ретінде баллан және қара қарақат жидектерін қосу арқылы органолептикалық көрсеткіштерін жақсарту аламыз. Дәміне тоқталатын болсақ, жидектерімізді қантты алмастыратын тәттілендіргіштермен біркелкі араластыру арқылы үйлесімді, жағымды, сергітетін және тәтті-қышқыл үйлесімді дәм ала аламыз.

Сүзбе сарысуынан әзірленген сусынның бірқатар пайдалы тұстары бар:

- нәтижесінде қалдықсыз өнім өндіру технологиясы ұсынылады және дәруменге бай сусын алуға мүмкіндік береді;
- сүзбе сарысуынан әзірленген сусын ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді және ас қорытуды жақсартады;
- шаршауды басады; иммунитетті көтереді, яғни лактоза мен сарысу ақуыздары энергия көзі болып, жүйке жүйесін тыныштандырады;
- майлылығы төмен, бірақ тойымды сусын, сол себепті жасөспірімдердің артық салмағынан арылуына көмектеседі;
- микс ретінде баллан және қара қарақат жидектерін қосу арқылы қанық түс, жағымды хош иіс, табиғилықты көрсетеді.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Зерттеу барысында сүт өндірісіндегі жалпы қабылданған стандарттар бойынша ГОСТ 3624-92, ГОСТ 26781-85, ГОСТ 25179-2014, ГОСТ 3626-73, ГОСТ 34352-2017 зерттеу жұмыстары жүргізілді. Өсімдіктес шикізат ретінде баллан мен қара қарақат жемісімен байытылған сусын зерттелді. Органолептикалық зерттеулерді МЕМСТ 9959-2015 Сүт және сүт өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштерін анықтау әдісімен анықталды. ГОСТ 28562-90 "Жемістер мен көкөністерді қайта өңдеу өнімдері бойынша қара қарақаттың құрамы анықталды.

Сүт сарысуында көптеген адам ағзасына пайдалы дәрумендер кездеседі, олардың әрқайсысының орны маңызды. 1-кестеде ірімшік пен сүзбе сарысуының құрамындағы дәрумендер салыстырмалы түрде көрсетілген.

1-кесте. Сүт сарысуы құрамындағы дәрумендер, мкг/кг

Сарысу	Каротин	A	E	B1	B2	B6	Холин	PP	C
Ірімшік	13	22	227	315	1389	524	160000	140	500
Сүзбе	75	110	315	263	1107	478	140000	140	500

Баллан жидегі (калина) – өнімді қыркүйек және қазан айларында іріктеп алады. Бірақ мұны алғашқы аяз өткенде жинаған дұрыс деп есептелінеді. Осы кезеңде жемістерінде аса бағалы компоненттер жинақталады, оның үстіне олар аса ащы болмайды. Баллан жемісін шырын және шай дайындау үшін пайдаланады. Олардағы А дәрумені адамға қажетті тәуліктік нормадан артық, сондықтан репродуктивті жүйе үшін жидек қажет, көздің, терінің жағдайын жақсартып, иммунитетті қалыпқа келтіреді. Баллан жидегінің пайдасына тоқталсақ, антиоксиданттарға бай; жүрекке пайдалы; ұйқыны жақсартады; иммунитетті күшейтеді; ас қорытуға жақсы әсер етеді. Қан қысымын реттеуге көмектеседі, яғни баллан құрамындағы органикалық қышқылдар мен пектиндер қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Халық медицинасында жоғары қан қысымын түсіру үшін жиі пайдаланылады. Қабынуға қарсы әсері бар - жидектегі фитонутриенттер ағзадағы қабыну процестерін азайтады. Бұл буын аурулары, бас аурулары, суық тию сияқты жағдайларда пайдалы болуы мүмкін. Жүйке жүйесін тыныштандырады - калина шайы немесе жылы тұнбасы стрессті азайтып, жүйкені тыныштандырады. Ұйқы бұзылғанда көмектесетіні де осыдан.

Қара қарақат жидегі – құнды дәрумендерге, органикалық қышқылдарға және антиоксиданттарға бай жидек. Өнімді шілде–тамыз айларында жинайды. Піскен кезде жидектер өзінің ең жоғары қоректік құрамына жетеді, ал дұрыс кептірілген, мұздатылған түрінде де пайдалы қасиеттерін ұзақ сақтайды. Жидектерді шырын, морс, шай, тосап және түрлі сусындар дайындау үшін кеңінен қолданады. Қара қарақаттың С дәрумені мөлшері өте жоғары: тәуліктік қажеттіліктен бірнеше есе артық. Сондықтан ол иммунитетті нығайтуға, ағзаның суықтауларға төзімділігін арттыруға ерекше пайдалы. Сонымен қатар көздің, терінің, шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартады. Бұл өсімдік тектес шикізаттың бірқатар пайдалы тұстары айтып кетсек болады, олар: антиоксиданттарға өте бай; жүрек және қан тамырлары үшін пайдалы; иммунитетті күшейтеді; ас қорыту жүйесін жақсартады; биологиялық белсенді заттар буын, бұлшық ет, тамақ ауруларындағы қабынуды жеңілдетеді; В тобы дәрумендері жүйкені тыныштандырып, шаршауды азайтады, ұйқының жақсаруына ықпал етеді және қан құрамын жақсартуға көмектеседі. Қара қарақат жидегін сусынға қоспа ретінде қосып, сергіткіш дәм; табиғи қанық түс және пайдалы дәрумендерін ала аламыз.

Сарысудан өсімдік тектес шикізатпен байытылған сусын өндіру мақсатында баллан мен қара қарақат жидегі дайындалды. Зерттеу барысында бақылау үлгісі және 3 нұсқада зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бақылау үлгісі ретінде сарысу сусыны алынды. Бірінші нұсқа бойынша сүзбе сарысуына баллан жидегі қосылып, сусын дайындалды. Екінші нұсқа бойынша сүзбе сарысуына қара қарақат жидегі қосылып, сусын әзірленді. Үшінші нұсқа бойынша сүзбе сарысуына баллан жидегі және қара қарақат қосылып сусын әзірленіп, микс қоспа дайындалды. Төменде баллан мен қара қарақаттан әзірленген сусынның рецептурасы көрсетілген.

2-кесте. Баллан мен қара қарақатқа байытылған сусынның құрамы

	Патент РК №1613, МПК А23С 21/08, жарияланды 15.08.2016ж	№1-нұсқа	№2-нұсқа	№3-нұсқа	Бақылау үлгісі
Сүзбе сарысуы,г	680	800	800	700	1000
Қара қарақат, г	250	-	100	100	-

Баллан (калина), г	50 экстракті	100	-	100	-
Қант	20 стевий тұнбасы	100	100	100	-
Барлығы, г	1000	1000	1000	1000	1000

Зерттеу барысында сүт өндірісіндегі жалпы қабылданған стандарттар бойынша ГОСТ 3624-92, ГОСТ 26781-85, ГОСТ 25179-2014, ГОСТ 3626-73, ГОСТ 34352-2017 зерттеу жұмыстары жүргізілді. Өсімдік тектес шикізат ретінде баллан мен қара қарақат жемісімен байытылған сусын зерттелді, оларды келесі құрам бойынша үлгілері дайындалды:

№0 нұсқа – бақылау үлгісі;

№1 нұсқа – 10% баллан қосылған сарысу сусыны;

№2 нұсқа - 10% қара қарақат қосылған сарысу сусыны;

№3 нұсқа – 10% қарақат жемісі және 10% баллан жемісі қосылған микс түріндегі сусын.

Дайын өнімнің тағамдық және биологиялық құндылықтарын Астана қаласындағы «Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» АҚ-ның аккредитациядан өткен «Сүт өнімдерін қайта өңдеуге арналған тәжірибелік-өндірістік цехы» ғылыми-зерттеу зертханасында жұмыстар жүргізілді. Зерттеулер нәтижесі баллан және қарақат түріндегі өсімдіктестес қоспаның 20%-ын микс ретінде сарысу сусынына қосқан кезде ең жоғары көрсеткішті көрсетті.

Нәтижелер және оларды талқылау

Тамақ және қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы кафедрасының оқытушыларынан қорытындысы нәтижесінде үшінші нұсқаға (баллан мен қарақат қосылған сусын) басым дауыс беріліп оң нәтиже көрсетілді.

Сыртқы түрі мен консистенциясы бойынша біртекті сұйықтық. Дәмі мен иісі баллан мен қара қарақаттың балғын дәмі және тәтті сүзбе сарысуының дәмі сезіледі. Жидектерді микс ретінде қосу арқылы қышқыл дәм мен тәтті дәмнің орташа рецептурасы алынды. Микс

сусынның түсі ашық күлгін, тағамдық бояғыштар мен хошиістендіргіш қоспаларды қажет етпейді. Қышқылдылығы рН-3,96.

Баллан мен қара қарақат қосылған микс сусынның техникалық шарттар талаптарына сәйкес болуы және санитарлық-ветеринариялық нормалары мен рецептурасына сақтай отырып орындалды. Баллан мен қара қарақат қосылған микс сусынның органолептикалық көрсеткіштері 3-ші кестеде көрсетілген.

3-кесте. Сусынның органолептикалық сипаттамасы

Көрсеткіш атауы	Көрсеткіш
Иісі мен дәмі	Таза өнім қосылғандықтан, ингредиенттердің сонымен қоса тәтті сүзбе сарысуының дәмдері сезіледі; дәмі ингредиенттер қышқыл дәм мен сүзбе сарысуы тәтті дәм болғандықтан олардың қосындысы орташа ашқылтым дәмді құрайды.
Консистенциясы	Біркелкі сұйық сусын; тағамдық бояғыштар мен ароматты қоспаларды қажет етпейді.
Түсі	Қосылған ингредиенттің түсіне байланысты, біздің жағдайымызда ашық күлгін түске ие.

4-кесте. Сусынның физикалық көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы	Көрсеткіш мәні	ГОСТ 34352-2017
рН мәні	3,96	3-тен 8 дейін
Титрлік қышқылдық, °Т	55	70 көп емес
Ақуыздың массалық үлесі, %	1,56	0,4 кем емес
С дәруменінің массалық үлесі, %	1,80	-
Құрғақ заттардың мөлшері, %	5,3	5,0 кем емес
Лактозаның массалық мөлшері, %	4,7	3,5 кем емес

Алынған мәліметтердің нәтижесінде сарысу негізіндегі сусынның нәтижелері МЕМСТ 34127-2017 талаптарына сәйкес келеді.

Зерттеу барысында сарысу негізді сусынды әзірлеу кезіндегі негізгі көрсеткіш сусынның тұрақтылығын сақтауы, сондықтан осы мақсатта сусынды сақтау ұзақтығы белсенді қышқылдылықтың өзгерісі негізінде зерттелді. Төменде сарысу негізінде өсімдіктес шикізатпен байытылған сусынның сақтау мерзімінің белсенді қышқылдылығына сәйкес өзгеруі көрсетілген.

5-кесте. Сарысу негізінде өсімдіктес шикізатпен байытылған сусынның сақтау мерзімінің белсенді қышқылдылығына сәйкес өзгерісі

Нұсқа	рН мәні			
	0 тәулік	2 тәулік	3 тәулік	5 тәулік
№0 нұсқа	4,74	4,74	4,72	4,70
№1 нұсқа	3,89	3,88	3,86	3,86
№2 нұсқа	4,04	4,02	4,01	4,01
№3 нұсқа	3,96	3,96	3,94	3,94

Кестеден көріп тұрғанымыздай 5 тәулікте сақтау кезінде сусынның рН мәні сәл өзгеріске ұшырады, бірақ нәтижесінде сусыннан жағымды тәтті дәм байқалды.

1-сурет. Бақылау үлгісі және өсімдіктестес шикізаттармен байытылған сусын үлгілері.

Өнімнің органолептикалық қасиеттерін және физикалық көрсеткіштерін анықтау үшін әр нұсқадан сынамалар алынып зерттелді. Зерттеудің нәтижесінде баллан және қара қарақатпен байытылған сарысу негізді сусын тағамдық талшықтарға бай екенін және дәрумендерінің мөлшері жоғары екенін байқауға болады. Сонымен қатар табиғи жидектер сусынның дәмін ғана емес, сонымен қатар түсін де өзгертті, нәтижесінде дәмді және пайдалы сусын алынды.

Қорытынды

Зерттеу жұмысты орындау барысында сүзбе өндірісіндегі екіншілік өнімді қалдықсыз өңдеу технологиясы қарастырылды; әдеби шолу негізінде сарысуды пайдалану артықшылықтары зерттелді; өсімдік тектес шикізаттарға негіздеме жүргізіліп, баллан және қара қарақат жидегі таңдап алынды; сарысу негізіндегі сусынның рецептурасы мен технологиясы әзірленді; дайын өнімнің сапасын органолептикалық және физика-химиялық бағалау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде, жасөспірімдер тұтына алатын дәруменге бай, пайдалы, биологиялық құндылығы жоғары сусын алынды.

Сүзбе сарысуы қалдық емес, ғылыми тұрғыда перспективалы биошикізат және оны нано- және биомембраналық әдістер арқылы тиімді өңдеу жоғары сапалы, экономикалық тұрғыда пайдалы өнімдер алуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта, елімізде сүзбе өндірісіндегі екіншілік өнім сарысудың тек 10%-ы ғана өндіріледі, ал қалған 90%-ы технологиялық тұрғыдан кәдеге жаратылмай, көбінесе кәріз жүйелеріне немесе өндірістік қалдық су арналарына төгілетіні баршамызға мәлім. Сүзбе сарысуының дұрыс өңделмей табиғатқа төгілуі су, топырақ және ауа сапасын нашарлатып, жалпы экологиялық жағдайды қиындатады. Себебі оның құрамында органикалық заттар, лактоза, белоктар, минералдар көп болғандықтан өзенге құйылған кезде балықтар мен су жануарларына зақым келеді. Ал қалдық топыраққа түскен кезде топырақтың рН деңгейін төмендетеді, пайдалы микроорганизмдер жойылады, өсімдіктердің өсуі нашарлайды. Сондықтан сүзбе өндірісіндегі екіншілік өнімді қайта өңдеу, тағамдық өнімдерге әсіресе сусын өндірісіне пайдалану – экологиялық тұрғыдан ең тиімді шешім болып табылады.

Сүзбе сарысуын өнеркәсіптік жолмен өңдеу және оны тиімді пайдалану – экономикалық тұрғыдан пайдалы, экологиялық жағынан қауіпсіз және әлеуметтік маңызы бар іс. Бұл бағытты дамыту арқылы елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және жаңа биотехнологиялар мен нанотехнологияларды өндіріс процесіне енгізуге болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. G.N. Zhakupova, A.T. Sagandyk/ Development of technology of yoghurt by using acid whey // Series chemistry and technology. 4. 2020. – P. 51-57.
2. Храмов А.Г. Феномен молочной сыворотки / А.Г. Храмов. – СПб.: Профессия, 2011.- 804 с.
3. Дыкало,Н.Я Ещё раз о молочной сыворотке / Н.Я. Дыкало // Современные направления переработки сыворотки: сб. материалов118: международного научно-практ. семинара. — М.: НОУ «Образовательный нанотехнический центр молочной промышленности», 2006; - С. 15-17.
4. Sagandyk, A. T., Liberal, Â., da Silveira, T. F., Alves, M. J., Ferreira, I. C., Zhakupova, G. N., Barros, L. (2024). Nutritional, phytochemical, and bioactive prospects of black chokeberry (*Aronia melanocarpa*) and saskatoon berry (*Amelanchier ovalis*) grown in the Republic of Kazakhstan. *Applied Food Research*, 4(2), 100564. (Q1). DOI: 10.1016/j.afres.2024.100564
5. Zhakupova, G., Kakimov, M., Tultabayeva, T., Sagandyk, A., & Shoman, A. (2023). Exploring the impact of wild northern kazakhstan raw material juices on the chemical composition of whey drinks. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 126(11). (Q3) <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.290095>
6. Нуртаева А.Б.; Бекқожин А.Ж. «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы». Оқу құралы. - Астана. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. 2014 ж. - 180 б С.- 100-101.
7. Татьяна Елисеева, Анастасия Мироненко Витамин С (аскорбиновая кислота) описание, польза и где содержится // Журнал здорового питания и диетологии. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vitamin-saskorbinovaya-kislota-opisanie-polza-i-gde-soderzhitsya> (дата обращения: 11.05.2024) С. 33-45.
8. Теплова, А. И. Витамины и минералы для жизни и здоровья / А. И. Теплова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. — 111 с. — ISBN 978-5-299-00815-9. — Текст : электронный // Лань : электронно библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103972> (дата обращения: 20.04.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Сүт және сүт өнімдері. Натрий хлоридін анықтау әдістері МЕМСТ 3627 31.
10. С дәруменнің (аскорбин қышқылы) массалық үлесін анықтау әдістері. С дәруменнің (аскорбин қышқылы) массалық үлесін МЕМСТ 30627.2-98.
11. Сүт және сүт өнімдері. Микробиологиялық талдау әдістері МЕМСТ 9225-84.
12. Евдокимов И. А., Храмов А. Г., Нестеренко П. Г. Современное состояние переработки молочной сыворотки //Молочная промышленность. – 2008. – №. 11. – С. 36-39.
13. Храмов А.Г. Феномен молочной сыворотки. -СПб.:Профессия.- 2011.-804 с., табл., ил.
14. Мирзакулова А.А., Сарсембаева Т.Е., Калемшарив Б. Итмұрын дәрумендік кешенімен байытылған сүт сарысуы негізіндегі сусындар технологиясын әзірлеу. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2025; 147(1). Б28-34.
15. Жакупова Г.Н., Тултабаева Т.Ч., Сағандық А.Т., Торегелди З.С. Исследование и разработка ресурсосберегающей технологии производства мягкого сыра из молочной сыворотки// Вестник Алматинского технологического университета. 2023.- №1. - С.81-88.